

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Отто О.Э., Зиямахомедова Н.Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН \ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HYDROGEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN \ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВОДОРОД ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....5

2. Ахмедова Ш.К.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА \ EFFECTIVE FORMS OF INTRODUCING INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING AND MANAGING AN ENTERPRISE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN \ O‘ZBEKISTON NEFT-GAZ SANOA TIDA KORXONANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING INNOVACION USULLARINI YOQISHNING SAMARALI SHAKLLARI.....11

3. Махмуджонов М.М., Матякубова П.М., Кодирова Ш.А.

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ \ ANALYSIS OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF GAS ANALYZERS AND METROLOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MEASUREMENTS \ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ЎЛЧАШЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТИ ВА ГАЗ НАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ...17

4. Вассер П.Н., Кадирбекова Д.Х.

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА НЕФТЕГАЗОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ \ NEW APPROACH OF LEARNING SPECIALISED LANGUAGE OF OIL AND GAS \ NEFT VA GAS SOHASI TILINI URGANISHDA YANGI YONDASHUV.....24

5. Скулкова И.Н., Абдурахманов Р.А.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ МИОПИИ \ JISMONIY MASHQLAR PAYTIDA TIBBIY TAVSIYALAR VA KONTRENDIKACIYALAR VA MIYORI UCHUN BOSHQA JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH \ MEDICAL RECOMMENDATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PHYSICAL EXERCISES AND THE USE OF OTHER MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN MYOPIA.....30

6. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БУРЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ \ APPLICATION OF THE PRESSURE-CONTROLLED DRILLING METHOD \ BOSHQARILADIGAN BO 'ZIMLI BURG' ULLASH USULINI QO 'LLASH.....34

7. Мусаева Ф.М.

ВАЖНОСТЬ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ \ IMPORTANCE OF NEED ANALYSIS IN CREATING TEACHING MATERIALS FOR OIL AND GAS STUDENTS \ NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARI UCHUN O'QUV MATERIALLARINI YARATISHDA ENTIYOJ TAHLILINING AHAMIYATI.....39

8. Алимов М.А., Вохидов О.Ф.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЛЮИДАХ И НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПЛАСТЕ \ APPLICATIONS OF THE HALL SENSOR TO DETERMINE THE AMOUNT \ OF IMPURITIES IN THE OIL IN THE RESERVOIR \ N YER OSTI QATLAMLARIDA JOYLASHGAN UGLEVODORODLAR TARKIBIDAGI YOT ELEMENTLARNING MIQDORINI ANIQLASHDA HOLL DATCHIKLARIDAN FOYDALANISH.....43

9. Маджитова О.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ THE EFFECTIVENESS OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS FOR STUDENTS OIL AND GAS \ NEFT VA GAZ SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILI DARSLARIDA TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....48

10. Усманова А.А., Туймуродова Н.М.,

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS AND THE LEVEL OF COMPETENCE OF STUDENTS FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY \ ТАЛАБАЛАРИНИНГ НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ УЧУН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ВА МАЛАКА ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....57

**ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕФТЬ И ГАЗ -2023"**

1. Забарова Д.Т., Гуляев Д.Т.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАЖЕННОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ \ OMPREHENSIVE ANALYSIS OF CEMENTING QUALITY CONTROL AND THE TECHNICAL CONDITION OF A CASED WELLBORE.....62

2. Омонова Ф.Б., Мамарозиков Т.У.

МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ЭТАПЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ \ MAGNETIC PROSPECTING AS A TOOL FOR DETECTING POTENTIAL ARCHAEOLOGICAL SITES DURING THE SEARCH PHASE.....65

3. Отажонов Ш.Х., Мамарозиков Т.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВАНИЯ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ \ APPLICATION OF GEOPHONE GROUPING METHOD FOR SURFACE WAVE SUPPRESSION.....68

4. Наримов Д.Ш., Акрамов Б.Ш., Рябов С.С.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ \ CHOOSING THE OPTIMAL WAY TO OPERATE OIL PRODUCTION IN CONDITIONS OF ELECTRICITY SHORTAGE.....70

5. Добычина С.О., Рябов С.С.

ОБЗОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ OVERVIEW OF FIBER OPTIC SENSORS FOR TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY.....72

6. Рахимов С.Н., Ахмедов М.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ \ OPTIMIZATION OF THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN THROUGH INTRODUCING RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THE USE OF AN INDIVIDUAL ENERGY SUPPLY SYSTEM.....74

7. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ МИКРОСФЕР В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА \ THE POSSIBILITY OF USING BIOPOLYMER MICROSPHERES IN THE FIELDS OF UZBEKISTAN.....77

Жабборов С.С.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, студент**Мамаджанов Э.У.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,
к.т.н., старший преподаватель**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БУРЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7994324>**АННОТАЦИЯ**

Бурение с управляемым давлением считается технологией, используемой в основном на скважинах с сложными горно-геологическими условиями проводки. Однако, при интеграции технологий, в начале эксплуатации в рамках комплексного плана бурения оно становится решением, повышающим производительность для любой классификации скважин, включая эксплуатационные, наклонно-направленные, многозабойные и горизонтальные. В данной статье рассматривается опыт эффективного применения метода бурения с управляемым давлением, на основе которого приводятся основные достоинства этого метода бурения.

Ключевые слова: бурение; управляемое давление; плотность бурового раствора; профиль давления; осложнения.

Zhabborov S.S.Branch of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (NIU) in Tashkent, student**Mamadzhanov E.U.**Branch of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (NIU) in Tashkent, Ph.D, senior lecturer**APPLICATION OF THE PRESSURE-CONTROLLED DRILLING METHOD****ANNOTATION**

Pressure-controlled drilling is considered a technology used mainly on wells with difficult mining and geological conditions. However, when technologies are integrated, it becomes a productivity-enhancing solution for any well classification, including production wells, directional wells, multilateral wells and horizontal wells at the start of operations as part of a comprehensive drilling plan. This article discusses the experience of effective application of the pressure-controlled drilling method, based on which the main advantages of this drilling method are outlined.

Key words: drilling; controlled pressure; mud density; pressure profile; complications.

Jabborov S. S.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (NIU)
Toshkent shahridagi filiali, talaba**Mamajanov E. U.**I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (NIU)
Toshkent shahridagi filiali, t. f.n., katta o'qituvchi**BOSHQARILADIGAN BO 'ZIMLI BURG' ULLASH USULINI QO ' LLASH****ANNOTATSIYA**

Boshqariladigan bosimli burg'ulash asosan murakkab kon-geologik sharoitga ega quduqlarda qo'llaniladigan texnologiya hisoblanadi. Biroq, texnologiya integrasiyalashganda, keng qamrovli burg'ulash rejasining bir qismi sifatida ishlab chiqarish boshlanishida har qanday quduq tasnifi, jumladan, ishlab chiqarish, yo'nalishli, ko'p tomonlama va gorizontal uchun mahsuldorlikni oshiradigan echimga aylanadi. Ushbu maqolada boshqariladigan bosimli burg'ulash usulini samarali qo'llash tajribasi ko'rib chiqiladi, buning asosida ushbu burg'ulash usulining asosiy afzalliklari berilgan.

Kalit so'zlar: burg'ulash; nazorat bosim; burg'ulash loy zichligi; bosim profili; asoratlar.

Каждый технологический процесс в скважине влияет на давление, воздействующее на открытый ствол, и каждый метод предупреждения отрицательных последствий от осложнений направлен на поддержание желаемого давления в стволе в допустимых пределах. Если гидродинамическое давление в стволе скважины становится слишком низким, основными последствиями являются выбросы, прорывы и обрушение ствола. (рисунок 1). Слишком высокое давление может повредить резервуар, вызвать потери жидкости и замедлить темпы строительства скважины. Когда происходят эти неблагоприятные события, обычно необходимы корректирующие действия, увеличивающие риски безопасности, непроизводительное время и общие затраты на проект.

Рис. 1. Проблемы, возникающие, когда давление в затрубном пространстве выходит за пределы окна стабильного ствола скважины.

Чтобы уменьшить число осложнений, предлагается использование методов бурения с управляемым давлением (БУД) для поддержания его в кольцевом пространстве в стабильных пределах и создания герметичного барьера, предохраняющего от осложнений, а также управления притоком из пласта во время бурения. В то время как традиционное бурение использует некоторое заданное превышение гидростатического давления бурового раствора для управления им в стволе скважины, БУД предусматривает комбинацию поверхностного давления, гидростатического давления и кольцевого трения для обеспечения баланса

открытого пласта [1]. На протяжении десятилетий БУД ассоциировался как технология, которая используется только на проблемных скважинах со сложными горно-геологическими условиями проводки и только в крайнем случае. Однако, недавние разработки показали, что бурение с управлением давления в стволе необходимо не только при проводке самых сложных скважин.

При внедрении комплексного плана бурения скважин управление давлением становится решением, повышающим производительность скважин различного назначения, включая эксплуатационные, наклонно-направленные, многозабойные и горизонтальные. Стабильность ствола скважины поддерживается на протяжении всего процесса проводки, а давление в кольцевом пространстве динамически изменяется, что позволяет ускорить любую операцию с меньшими сложностями, обеспечивая при этом продуктивность скважины и снижая общие затраты и подверженность опасным последствиям [1]. Подход технологии проводки с управляемым давлением был также использован для полной оптимизации программы разработки месторождений.

Примером того, как методы БУД могут быть включены в общий план бурения, является сверхглубоководная разведочная скважина, пробуренная Total Energies в мексиканских водах Мексиканского залива [2]. Оператор и поставщики услуг поставили цель контролировать давление в течение всей программы освоения месторождения, включая бурение, спуско-подъемные операции, спуск и цементирование обсадной колонны, чтобы решить проблему неопределенности порового давления, ограничения линейного изменения давления и узкого градиента порового давления/трещиноватости.

Рис. 2. График ожидаемого профиля давления операции с нижним пределом (поровое давление) и верхним пределом (градиент трещины) [4]

Морское дно находилось на глубине 3276 м, и с учетом разведочного характера скважины традиционное решение включало чрезмерное количество обсадных колонн и репрессивную массу бурового раствора. Интеграция методов БУД позволила оператору мгновенно регулировать забойное давление, в результате чего стало известно,

что традиционное цементирование колонны диаметром 339,725 мм обсадной колонны для изоляции критического пласта и безопасного продолжения бурения следующих стадий скважины было нецелесообразно [2]. Инженеры не знали точный размер ствола, что делало ситуацию еще сложнее.

В результате сотрудничества между инженерными группами оператора, поставщика услуг по цементированию и специалистами БУД был разработан план. Конечная порция тампонажной суспензии плотностью 1900 кг/м³ следовала за свинцовой газонепроницаемой суспензией с плотностью 1500 кг/м³ [3]. На общей глубине 4152 м раствор поддерживал эквивалентную плотность циркуляции на уровне 1100 кг/м³, не превышая 1140 кг/м³. На башмаке обсадной колонны, расположенном на высоте 3902 м, план предусматривал 1080 кг/м³, не превышая 1120 кг/м³ как показано на рисунке 2.

Полевой персонал выполнил операцию безукоризненно: в течение всего процесса цементирования наблюдался полный возврат циркуляции и не было обнаружено никаких притоков. Применение методов БУД для операций цементирования сэкономило 5 суток, что эквивалентно 3,5 миллионам долларов, и устранило необходимость запуска промежуточного аварийного бурения.

Методы БУД полезны не только для цементирования или бурения, но и на этапе ликвидации. Tullow Oil, оператору в Северном море, необходимо было повторно войти в ранее заброшенную газовую скважину и покинуть ее. Транспортные средства с дистанционным управлением обнаружили утечку через 244,475 мм обсадную колонну, и лабораторные испытания подтвердили, что пузырьки были пластовым газом [5]. Оператор пришел к выводу, что установленные цементные пробки недостаточно изолировали резервуар от окружающей среды, и, если не принять меры, существовала высокая вероятность поглощения бурового раствора резервуаром.

Ссылаясь на затраты, время и риск, связанные с традиционными работами с ГНКТ (Гибкая насосно-компрессорная труба), оператор выбрал рекомендацию пробурить две цементные пробки над потенциальной зоной высокого давления до заданной глубины. Одна заглушка находилась на высоте 327 м, а другая - на высоте 1867 м [5]. Чтобы держать давление под контролем, потоки жидкости в кольцевом пространстве были отведены от уровня буровой установки с помощью индивидуального регулятора БУД с вращающимся устройством управления для создания замкнутого контура.

Бригада легко пробурела пробки и достигла заданной глубины без каких-либо проблем с контролем скважины или инцидентов с потерей рабочего времени. УЗО (Устройство защитного отключения) контролировало и отводило все жидкости, а также давление в стволе скважины во время стандартных операций бурения, вскрытия и освоения. Постоянное управление поддерживало давление в заданных безопасных пределах как в статических, так и в динамических условиях.

Технология БУД позволила пробурить существующие цементные пробки и снизить любые риски, связанные с притоком газов. Кроме того, использование правильного оборудования БУД позволило пробурить обе пробки без каких-либо закупоренных штуцеров. Последующие операции по повторной закупорке и повторному отказу от скважины длились всего 9 дней, что составляло половину предполагаемых 18 суток, которые потребовались бы при использовании традиционных методов с использованием ГНКТ.

Заканчивание является еще одним этапом нефтегазовых операций, на котором могут быть полезны методы, связанные с управлением давления в скважине. Специалисты Weatherford разработали план спуска колонны, заканчивания открытым стволом и проведения кислотных работ. Замещение открытого ствола были единственной операцией, при которой открытый ствол и комплект гравийной набивки подвергались циркуляции бурового раствора на синтетической основе, буферных растворов в необсаженном стволе и жидкости заканчивания. Для успешного заканчивания требовались методы БУД, чтобы поддерживать стабильность необсаженного ствола и минимизировать потери, предотвращая снижение эквивалентной циркулирующей плотности (ЭЦП) в забое и устье открытого ствола.

Также необходимо было предотвратить смещение вниз по рабочей колонне, а также вокруг кольцевого пространства между открытым стволом, фильтрами и компоновкой гравийной набивки.

В сочетании со скважинными измерениями в режиме реального времени БУД позволил полевому персоналу установить противопесочный фильтр на заданную глубину с минимальными потерями, сохраняя при этом полный контроль над скважиной, включая стабильность открытого ствола. Открытый ствол был вытеснен соляным раствором с малым удельным весом, что позволило свести к минимуму потери за счет управления как противодавлением на поверхности, так и забойными ЭЦП. Затем буровой раствор закачивали в два этапа — от одного башмака к другому башмаку — с низкими потерями при плотности 1100 кг/м³ и штуцере в оптимальном положении, чтобы избежать каких-либо ограничений на наземное оборудование [3].

Успешная операция доказала, что инструменты и методы, разработанные и используемые для бурения с регулируемым давлением, могут повысить эффективность и снизить риски при проведении работ по заканчиванию скважины с малым запасом прочности. То же самое относится к мероприятиям по ликвидации скважин, работам по цементированию и множеству других операций, обычно выполняемых практически на всех типах скважин. Технология управляемого давления — это адаптивное, точное и упреждающее средство управления профилем давления в кольцевом пространстве, обеспечивающее стабильность ствола скважины и позволяющее избежать дорогостоящих операций по устранению осложнений на протяжении всего жизненного цикла скважины.

Список литературы:

1. Бейдиев, Э. Ф., Бурение с регулируемым давлением [Электронный ресурс] // Молодой ученый. — 2021. — № 23. — С. 12-15. — Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/365/82114/> (дата обращения: 10.02.2023).
2. Bermudez R., Ferro J.J., Successful Managed Pressure Cementing on an Exploratory Well Operation in Ultra-Deep Waters of Mexico [Электронный ресурс] / Bermudez R., Ferro J.J., Szakolczai C., Birades C., Conil L., Hernandez J., Brinkley R., Arnone M., Carreño L., Hollman L., Torres I. // The SPE/IADC Managed Pressure Drilling and Underbalanced Operations Conference and Exhibition. — 2020. — Режим доступа: <https://doi.org/10.2118/200503-MS> (дата обращения: 10.02.2023).
3. Hernandez J., Arnone M., Using Managed Pressure Drilling and Early Kick/Loss Detection System to Execute a Challenging Deepwater Completions Job in the Gulf of Mexico [Электронный ресурс] / Hernandez J., Arnone M., Valecillos J., Vives J., Vannoort R., Groves D., Hawthorn A. // The IADC/SPE Managed Pressure Drilling and Underbalanced Operations Conference and Exhibition, — The Netherlands. — 2019. — Режим доступа: <https://doi.org/10.2118/194554-MS> (дата обращения: 11.02.2023).
4. Flores R., Arnone M., Wuest C., Not Just for Drilling: A Survey of the Application of Managed-Pressure Techniques [Электронный ресурс] // The Journal of Petroleum Technology. — 2022. — Режим доступа: <https://jpt.spe.org/not-just-for-drilling-a-survey-of-the-application-of-managed-pressure-techniques> (дата обращения: 11.02.2023).
5. Carvalho G.L., Adenipekun A., Novel RCD and MPD Techniques Enable Safe Re-Entry and Decommissioning of a Leaking Suspended Well [Электронный ресурс] / Carvalho G.L., Adenipekun A., Ignjatic S., Hunter A., Clay T., Stoian E. // The SPE Offshore Europe Conference and Exhibition, — UK. — 2019. — Режим доступа: <https://doi.org/10.2118/195718-MS> (дата обращения: 10.02.2023).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000